

**ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

DOI

УДК 339.187.62

*Зотова В.В.
студентка специалитета
Волгоградский государственный аграрный университет
Россия, г. Волгоград
Немченко А.В., к.э.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет
Россия, г. Волгоград*

**ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ**

Аннотация: На сегодняшний день развитие АПК в России можно охарактеризовать как нестабильное. Несмотря на очевидную положительную динамику последних лет, агропромышленный комплекс страны продолжает испытывать влияние ряда негативных факторов, которые значительно тормозят развитие отрасли и не позволяют в полной мере использовать весь имеющийся потенциал.

Ключевые слова: АПК, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, молодежь, продукция, производство, финансирование, инфраструктура, урожайность, сельская местность.

*Zotova V.V.
Specialist student
Volgograd State Agrarian University
Russia, Volgograd
Nemchenko A.V.
Candidate of Economics, Associate Professor
Volgograd State Agrarian University
Russia, Volgograd*

**PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA**

Abstract: Today, the development of the agro-industrial complex in Russia can be characterized as unstable. Despite the obvious positive dynamics of recent years, the country's agro-industrial complex continues to be affected by a number of negative factors that significantly hinder the development of the industry and do not allow full use of all available potential.

Key words: agro-industrial complex, agro-industrial complex, agriculture, youth, products, production, financing, infrastructure, productivity, rural areas.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как известно, в структуре АПК выделяют три ключевых сферы, каждая из которых выполняет определенную функцию: сельское хозяйство, производство средств производства и перерабатывающую промышленность. Соотношение между этими сферами и определяет степень развития АПК той или иной страны. Так, например, в России сельское хозяйство является самым мощным звеном, которое производит до 50% от общего объема продукции. В развитых странах в создании конечного продукта до 70% приходится на перерабатывающую промышленность. При этом развивающиеся страны, в которых проживает 4/5 населения планеты, производят всего около 1/3 всего продовольствия, их доля в мировом экспорте составляет чуть более 30%.

Наиболее важными факторами, влияющими на развитие АПК являются:

1. Низкая эффективность производства. В России доля промышленности в сельском хозяйстве ниже, чем в других странах, что приводит к низкой производительности и невысокому качеству продукции.

2. Высокие затраты на производство. Одной из основных проблем является высокая стоимость производства сельскохозяйственной продукции в связи с нехваткой современных технологий и инфраструктуры.

3. Малоэффективное государственное управление. В России отсутствует четкая стратегия развития агропромышленного комплекса, а также отсутствуют эффективные механизмы и инструменты для решения проблем, связанных с этой отраслью.

4. Недостаточное финансирование. Отсутствие финансовой поддержки со стороны государства приводит к отставанию в развитии агропромышленного комплекса, а также ограничивает возможности сельскохозяйственных предприятий для модернизации.

5. Неразвитая инфраструктура. В ряде регионов страны наблюдается недостаточное развитие сельской инфраструктуры, что затрудняет доставку товаров на рынки, ухудшает качество продукции, а также ограничивает доступ к новым технологиям.

6. Недостаточное использование современных технологий. Отрасли не хватает современных методов контроля качества и управления, назначения удобрений и препаратов защиты, что снижает производительность и прибыльность.

7. Монополизм. Трудности в АПК связаны также с недостатком конкуренции, что становится причиной монополизма рынков и завышенных цен на продукты.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8. Низкая производительность земельных угодий. В России большая часть земли имеет низкую плодородность, что снижает урожайность и усложняет процесс выращивания культур.

9. Негативное влияние климатических изменений. Климатические изменения могут негативно сказаться на урожайности и качестве продукции, что может привести к снижению прибыльности АПК.

Немаловажной проблемой, помимо вышеперечисленных, остается снижение населения сельских районов, что в свою очередь приводит к снижению объемов производства и ухудшению социально-экономических показателей.

Нынешняя молодежь не заинтересована жить в сельской местности по ряду причин. Во-первых, ограниченные возможности для образования и как следствие, недостаточное количество работы и перспектив делает жизнь там менее привлекательной и комфортной. Во-вторых, ограниченный доступ к услугам и развлечениям, проблемы с транспортом часто отталкивают молодое население.

Несмотря на сложности, которые в настоящее время переживает отечественный агропромышленный комплекс, аналитики отмечают перспективность его развития. Оптимизм внушают активные меры государства, направленные на возрождение собственной продовольственной базы и защиту отечественного производителя сельхозпродукции. В целом развитие АПК динамично проводится по основным направлениям, а именно:

- Увеличение объемов производства и экспорта продукции АПК посредством постоянного улучшения качества продукции, повышения производительности земельных угодий и внедрения новых технологий.
- Развитие мелкого и среднего бизнеса в АПК. Поддержка мелких и средних предприятий в сельском хозяйстве позволит увеличить производство и снизить зависимость от крупных агроконцернов.
- Развитие сельскохозяйственного туризма. Развитие сельскохозяйственного туризма позволит увеличить доходы сельских жителей и привлечь дополнительные инвестиции в АПК.

В целом, развитие АПК России зависит от привлечения молодежи в сельскую местность и создания для них условий для успешной жизни и карьерного роста. Это может быть достигнуто путем улучшения доступности услуг и развлечений, создания новых видов работы и перспектив, повышения уровня доходов и т.д.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использованные источники:

1. Батова А.С., Хочуева З.М. Трансформация сельского хозяйства для обеспечения технологического прорыва АПК [Электронный ресурс]// Актуальные проблемы аграрной науки: прикладные и исследовательские аспекты. -2021.- №2(18) (дата публикации: 05.02.2021).- URL: <https://inlnk.ru/QwnMyA> (дата обращения: 28.03.2023)
2. Храмченкова А.О., ЧирковЕ.П., Иванюга Т.В. Развитие АПК и сельских территорий: проблемы и перспективы АПК [Электронный ресурс]// Первое экономические издательство 2022 268 с. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=424728> (дата обращения: 25.03.2023)

WORDLY
KNOWLEDGE